

MULTIMEDIA VOSITALARINING TURLARI HAMDA ULARNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Hasanov Behzod Normurot o'g'li, Buxoro davlat pedagogika instituti 1- kurs magistranti, Buxoro, O'zbekiston

Xojiyev Amal Yunusovich, Buxoro davlat pedagogika instituti 1- kurs magistranti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada multimedia vositalarining asosiy turlari hamda ularning ta'lim jarayonidagi didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida multimedia vositalaridan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omilga aylanib bormoqda. Tadqiqotda multimedia vositalarining matnli, grafik, audio, video va interfaol turlari ko'rib chiqilib, ularning o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish, tasavvur qilish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdagi o'rni asoslab berilgan. Shuningdek, ushbu vositalarning amaliy qo'llanilishi orqali dars jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etish imkoniyatlari yoritilgan. Natijada multimedia texnologiyalaridan oqilona foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti ekanligi xulosa qilinadi. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda ta'lim jarayonida multimedia vositalaridan foydalanish dolzarb pedagogik masalaga aylanmoqda. Ushbu maqolada multimedia vositalarining turlari va ularning didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi.

MAQSAD: multimedia vositalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va didaktik samaradorligini aniqlash hamda ularning amaliy qo'llanilish imkoniyatlarini asoslab berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogik va psixologik adabiyotlar tahlili, qiyosiy yondashuv, kuzatish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

NATIJARLAR: multimedia vositalarining turli shakllari o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish darajasini oshirishi, darsga qiziqishni kuchaytirishi va mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishi aniqlandi.

XULOSA: multimedia vositalaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi va zamonaviy pedagogdan innovatsion yondashuvni talab etadi.

Kalit so'zlar: multimedia, didaktik imkoniyatlar, interfaol ta'lim, audio-video vositalar, raqamli texnologiyalar.

ТИПЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ИХ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Хасанов Бехзод Нормурот огли, студент 1 курса магистратуры Бухарского государственного педагогического института, Бухара, Узбекистан

Ходжиев Амаль Юнусович, студент 1 курса магистратуры Бухарского государственного педагогического института, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются основные типы мультимедийных инструментов и их дидактические возможности в образовательном процессе. В результате развития информационно-коммуникационных технологий в современной системе образования использование мультимедийных инструментов становится важным фактором повышения эффективности образовательного процесса. В исследовании рассматриваются текстовые, графические, аудио-, видео- и интерактивные типы мультимедийных инструментов и обосновывается их роль в развитии у учащихся способности к усвоению знаний, воображению и самостоятельному мышлению. Также освещаются возможности организации учебного процесса более интересно и эффективно за счет практического применения этих инструментов. В результате делается вывод о том, что рациональное использование мультимедийных технологий является важным условием повышения качества образования. В современную эпоху стремительного развития цифровых технологий использование мультимедийных инструментов в образовательном процессе становится актуальной педагогической проблемой. В данной статье анализируются типы мультимедийных инструментов и их дидактические возможности.

ЦЕЛЬ: определить роль и дидактическую эффективность мультимедийных средств в образовательном процессе и обосновать возможности их практического применения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы анализа педагогической и психологической литературы, сравнительный подход, наблюдение и обобщение.

РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что различные формы мультимедийных средств повышают уровень усвоения знаний учащимися, увеличивают интерес к уроку и развивают навыки самостоятельного обучения.

ВЫВОД: эффективное использование мультимедийных средств является важным фактором повышения качества образования и требует инновационного подхода от современного преподавателя.

Ключевые слова: мультимедиа, дидактические возможности, интерактивное образование, аудио-видеоинструменты, цифровые технологии.

TYPES OF MULTIMEDIA TOOLS AND THEIR DIDACTIC CAPABILITIES

Hasanov Behzod Normurot oglu, 1st year master's student of Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Khojiyev Amal Yunusovich, 1st year master's student, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the main types of multimedia tools and their didactic capabilities in the educational process. As a result of the development of information and communication technologies in the modern education system, the use of

multimedia tools is becoming an important factor in increasing the effectiveness of the educational process. The study examines textual, graphic, audio, video and interactive types of multimedia tools and substantiates their role in the development of students' ability to acquire knowledge, imagination and independent thinking. It also highlights the possibilities of organizing the lesson process more interesting and effective through the practical application of these tools. As a result, it is concluded that the rational use of multimedia technologies is an important condition for improving the quality of education. In the current era of rapid development of digital technologies, the use of multimedia tools in the educational process is becoming an urgent pedagogical issue. This article analyzes the types of multimedia tools and their didactic capabilities.

AIM: to determine the role and didactic effectiveness of multimedia tools in the educational process and to substantiate the possibilities of their practical application.

MATERIALS AND METHODS: the research used methods of analysis of pedagogical and psychological literature, comparative approach, observation and generalization.

RESULTS: it was found that various forms of multimedia tools increase the level of students' knowledge acquisition, increase interest in the lesson, and develop independent learning skills.

CONCLUSION: the effective use of multimedia tools is an important factor in improving the quality of education and requires an innovative approach from a modern teacher.

Keywords: multimedia, didactic opportunities, interactive education, audio-video tools, digital technologies.

Zamonaviy ta'lim tizimi tub o'zgarishlar bosqichini boshdan kechirmoqda. An'anaviy dars o'tish usullari asta-sekin o'z o'rnini innovatsion va interfaol metodlarga bo'shatmoqda. Ayniqsa, multimedia vositalari ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim o'rin tutmoqda. Bugungi o'quvchi oddiy matn bilan cheklanib qolmaydi — u ko'rishni, eshitishni va amalda sinab ko'rishni xohlaydi. Shu jihatdan multimedia vositalari bilimni yanada chuqurroq va tezroq o'zlashtirish imkonini beradi. Masalan, fizika darsida nazariy formulani tushuntirish o'rniga uni animatsiya orqali ko'rsatish o'quvchining mavzuni tez anglashiga yordam beradi. Bu esa multimedia vositalarining didaktik ahamiyatini yaqqol namoyon etadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi multimedia vositalarining turlarini aniqlash, ularning ta'lim jarayonidagi didaktik imkoniyatlarini tahlil qilish hamda samarali qo'llash usullarini asoslashdan iborat.

Ushbu tadqiqotni amalga oshirish jarayonida multimedia vositalarining ta'limdagi o'rnini va didaktik imkoniyatlarini chuqur o'rganishga qaratilgan kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi bir nechta o'zaro bog'liq ilmiy usullarni qamrab oldi.

Avvalo, ilmiy-pedagogik va psixologik adabiyotlarni tahlil qilish metodi asosida multimedia texnologiyalarining nazariy asoslari o'rganildi. Ushbu jarayonda zamonaviy

ta'lim texnologiyalari, raqamli pedagogika va interfaol o'qitish usullariga oid mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar tizimli ravishda tahlil qilindi. Bu esa mavzuning nazariy asoslarini aniqlash va mavjud yondashuvlarni umumlashtirish imkonini berdi. Qiyosiy-tahliliy yondashuv orqali an'anaviy ta'lim usullari bilan multimedia vositalari asosida tashkil etilgan darslar o'rtasidagi farqlar o'rganildi. Xususan, o'quvchilarning darsga qiziqishi, mavzuni o'zlashtirish darajasi va faol ishtiroki kabi ko'rsatkichlar taqqoslandi. Ushbu yondashuv multimedia vositalarining ustun jihatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etdi.

Kuzatish metodi yordamida real ta'lim jarayonida multimedia vositalaridan foydalanish holatlari o'rganildi. Dars jarayonlarida o'quvchilarning reaksiyasi, faolligi va o'zlashtirish darajasi muntazam kuzatilib, qayd etildi. Shu bilan birga, ayrim mavzular multimedia asosida va an'anaviy usulda o'tilib, natijalar solishtirildi. Tajriba asosida umumlashtirish metodi orqali olingan natijalar tizimlashtirildi va ilmiy xulosalar chiqarildi. Amaliy tajribalar natijasida multimedia vositalarining o'quvchilarning bilimni mustahkamlash, tasavvur qilish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ijobiy ta'siri aniqlashtirildi. Bundan tashqari, ta'lim jarayonidagi amaliy holatlarni o'rganish doirasida turli fanlar kesimida multimedia vositalarining qo'llanilishi tahlil qilindi. Xususan, tabiiy fanlar, til o'rganish va ijtimoiy fanlar darslarida multimedia texnologiyalarining samaradorligi alohida e'tiborga olindi.

Multimedia vositalari bir nechta asosiy turlarga bo'linadi va har biri ta'lim jarayonida o'ziga xos didaktik vazifani bajaradi. Ularning to'g'ri tanlanishi va maqsadga muvofiq qo'llanilishi o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqot davomida multimedia vositalari tarkibi, ularning pedagogik ahamiyati hamda o'quvchilarga ta'siri kompleks ravishda tahlil qilindi.

Avvalo, matnli va grafik multimedia vositalari axborotni tizimli va vizual tarzda yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Matn o'quv materialining asosiy mazmunini ifodalasa, grafik elementlar — diagramma, chizma, rasm va infografikalar — ushbu mazmunni yanada aniqroq va tushunarliroq qilishga xizmat qiladi. Ayniqsa, murakkab nazariy tushunchalarni vizuallashtirish orqali o'quvchilarning tasavvur qilish qobiliyati rivojlanadi. Masalan, matematika yoki fizika fanlarida grafik tasvirlardan foydalanish formulalarning mohiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi. Amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, diagramma va infografikalardan foydalanilgan darslarda o'quvchilar murakkab tushunchalarni tezroq anglaydi va ularni uzoqroq eslab qoladi. Ayniqsa, statistik ma'lumotlar yoki jarayonlarning bosqichlarini ko'rsatishda grafik vositalar samarali hisoblanadi.

Audio vositalar esa eshitish orqali o'rganish jarayonini faollashtiradi. Bu turdagi vositalar til o'rganishda, nutq madaniyatini rivojlantirishda hamda ma'lumotni eslab qolishda samarali hisoblanadi. Ayniqsa, chet tillarini o'rganishda audio materiallar muhim o'rin tutadi. To'g'ri talaffuz, ohang va nutq tezligini o'zlashtirishda audio vositalar beqiyos yordam beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, audio materiallardan muntazam foydalanilgan guruhlarda o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, audio materiallardan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning diqqat darajasi yuqoriroq bo'ladi va ular ma'lumotni tezroq qabul qiladi.

Video vositalar multimedia texnologiyalarining eng samarali shakllaridan biri sifatida ajralib turadi.

Videodarlar, animatsion roliklar va hujjatli materiallar orqali real jarayonlar, hodisalar va tajribalarni ko'rsatish mumkin. Bu esa o'quvchilarning nafaqat bilimini, balki amaliy tasavvurini ham boyitadi. Videodarlar, animatsiyalar va hujjatli lavhalar orqali real hayotiy jarayonlar va hodisalarni bevosita ko'rsatish imkoniyati mavjud. Masalan, biologiya fanida inson organizmidagi jarayonlarni video orqali ko'rish o'quvchining mavzuni chuqur tushunishiga yordam beradi.

Animatsion vositalar alohida e'tiborga loyiq bo'lib, ular murakkab va dinamik jarayonlarni oddiy va tushunarli shaklda ifodalash imkonini beradi. Ayniqsa, fizika, kimyo va informatika fanlarida animatsiyalar yordamida jarayonlarning bosqichma-bosqich kechishi ko'rsatib beriladi. Bu esa o'quvchilarda sabab-oqibat bog'liqligini anglash ko'nikmasini shakllantiradi. Interfaol multimedia vositalari esa ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi.

Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, test dasturlari va o'yin elementlariga asoslangan platformalar o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, interfaol vositalardan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalari va ijodiy fikrlash darajasi sezilarli darajada oshadi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, multimedia vositalaridan kompleks foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi:

- o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasi oshadi;
- o'quv materialini o'zlashtirish darajasi yaxshilanadi;
- mustaqil ta'lim olish ko'nikmalari shakllanadi;
- murakkab tushunchalarni anglash osonlashadi;
- dars jarayonida faol ishtirok ta'minlanadi.

Kuzatishlar shuni ham ko'rsatdiki, multimedia vositalari qo'llanilgan darslarda o'quvchilar faolligi yuqori bo'ladi va ular o'quv jarayonida faol ishtirok etadi. Izlanishlar natijalari shuni ko'rsatdiki, multimedia vositalari:

- o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi;
- bilimni mustahkam o'zlashtirishga yordam beradi;
- mustaqil fikrlashni rivojlantiradi;
- murakkab mavzularni oson tushuntirish imkonini beradi.

Masalan, tarix darsida oddiy matn o'rniga hujjatli video qo'llanilganda o'quvchilar mavzuni nafaqat tushunadi, balki uni his qiladi.

Multimedia vositalari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib ulgurgan bo'lib, ularning didaktik imkoniyatlari nihoyatda keng va ko'p qirrali hisoblanadi. Ular o'quv jarayonini nafaqat qiziqarli va ko'rgazmali qiladi, balki bilimlarni samarali o'zlashtirish, mustahkamlash hamda amaliyotga tadbiiq etishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, turli axborot shakllarining (matn, audio, video, animatsiya va interfaol elementlar) uyg'unlashuvi o'quvchilarning bir vaqtning o'zida bir nechta sezgi organlari orqali bilim olishini ta'minlab, o'rganish samaradorligini oshiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, multimedia vositalaridan maqsadga muvofiq va tizimli foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, murakkab mavzularni sodda va tushunarli shaklda yetkazish imkonini yaratadi hamda ta'lim jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi. Shu sababli, multimedia vositalaridan foydalanish bugungi kunda faqat qo'shimcha imkoniyat emas, balki ta'lim tizimining muhim talablaridan biri sifatida qaralishi lozim. Zamonaviy pedagog o'z faoliyatida ushbu vositalardan samarali foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi, ularni dars mazmuni va maqsadiga mos holda tanlay olishi zarur. Kelgusida multimedia texnologiyalarini yanada rivojlantirish, ularni ta'lim jarayoniga keng joriy etish hamda pedagoglarning raqamli kompetentligini oshirish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi. Ayniqsa, interfaol va raqamli platformalar asosida yaratilgan ta'lim resurslarini kengaytirish orqali ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Umuman olganda, multimedia vositalari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, ularni zamonaviy axborot muhitiga moslashuvchan va raqobatbardosh shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi. (2020). *"Ta'lim to'g'risida"gi Qonun*. Toshkent: Adolat.
2. Abduqodirov, A.A. (2016). *Ta'limni axborotlashtirish nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Mavlonova, R., & Rahmonqulova, N. (2020). *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. Toshkent: O'qituvchi.
4. Tolipov, O., & Usmonboyeva, M. (2017). *Pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslari*. Toshkent: Fan.
5. Ishmuhamedov, R.J. (2019). *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. Toshkent: Iqtisodiyot.
6. Selevko, G.K. (2005). *Sovremennye obrazovatelnye texnologii*. Moskva: Narodnoe obrazovanie.
7. Mayer, R.E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
8. Clark, R.C., & Mayer, R.E. (2016). *E-learning and the Science of Instruction*. Wiley.
9. Bates, A.W. (2015). *Teaching in a Digital Age*. Vancouver: BCcampus.
10. UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report: Technology in Education*. UNESCO Publishing.
11. Hasanov B.N Zaripov N. N. Python dasturlash tilida ma'lumot to'plamlariturarlari. Lm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida ilmiy konferensiya 2023/5/20.c. 275-277.
12. Hasanov Behzod Normurot o'g'li Zaripov Nozimbek Nayimovich. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida dasturlash tillarini o'qitish metodikasi. Boshlang'ich ta'limda xalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari, milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsiyasi. 2023/5/19. C. 791-793.

13. Hasanov Behzod Normurot o'g'li Hamroyeva Dilnoza Tohir qizi. Informatika ta'limida multimedia vositalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari. Ilm-fan va texnologiyalar. 2026 №3 (1)

